

Galeria Heterotopias

Mestranda Monica Klemz (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO)

Mestranda Isabelle Barreto (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO)

A GALERIA HETEROTOPIAS E SEU CONCEITO

O nome heterotopias surgiu a partir de uma aula assistida pela mestranda Monica Klemz, uma das curadoras da Galeria, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrada pela professora doutora Beatriz Jaguaribe, na disciplina Arquivos Urbanos e Modernidades Periféricas. Nesta disciplina se debateu o conceito de Foucault sobre as heterotopias, presente no livro O Corpo Utópico, as Heterotopias:

“Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive, não se morre, não se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos, regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas. (...). Ora, entre todos esses lugares que se distinguem uns dos outros, há os que são absolutamente diferentes: lugares que se opõem a todos os outros, destinados, de certo modo, a apagá-los, neutralizá-los ou purificá-los. São como que contraespaços. (FOUCAULT, 2013, p.19)

Imagem 1 – Início do percurso da Galeria virtual, com um Avatar e painel com definição do conceito de heterotopia.

Galeria Heterotopias

Partindo-se desse conceito das heterotopias (imagem nº 1), que são espaços diferentes, esses outros lugares que são contestações míticas e reais do espaço em que vivemos, denominou-se a galeria tema desta comunicação. Propõe-se com aquela, modos de olhar, escutar, fazer, viver, performar e refletir sobre mundos possíveis, em que tudo é dentro/fora, com movimentos ora sincopados, ora assíncronos.

A CURADORIA DA GALERIA VIRTUAL

Imagem 2 – Vista exterior da entrada da Galeria virtual.

Galeria Heterotopias

A Galeria Heterotopias constitui-se num espaço expositivo virtual em 360 graus (imagem nº 2), composta de sete Espirais de Conversa, exposição de trabalhos de convidados e de artistas curadores, e exposição de trabalhos artísticos universitários selecionados por Edital.

A Galeria possui como curadoras as mestrandas Monica Klemz e Isabelle Barreto, as quais buscaram selecionar e reunir expositores convidados cujas obras se relacionam com sua

temática, as heterotopias. O trabalho das curadoras constitui-se na criação do espaço virtual, com a planta-baixa, design, sinalização, *tour* virtual e *design* da exposição; a realização do edital e escolha dos convidados; mediação das espirais de conversa com os expositores convidados; alimentação das redes sociais do projeto; divulgação científica sobre o trabalho. Seus objetivos foram: utilizar o ambiente *online* como o território possível para a realização de uma exposição transmídia durante a pandemia; a sensibilização e formação de novos públicos; usar a Galeria como uma cartografia de ativação social e cultural em diferentes espaços-tempos

Imagem 3 - Indicadores quantitativos.

	29/08/21	30/08/21	05/09/2021	08/09/21	17/02/22	21/02/2022	17/05/2022
Exposição https://www.artsteps.com/view/6128fb68b34e89fdce713013	127	305	655	724	1218	1299	1363
Espiral Tânia https://www.youtube.com/watch?v=N7qCvYVe0TA	60	90	142	156	248	270	279
Espiral Penha https://www.youtube.com/watch?v=nE5CSEXghGE	56	66	80	84	102	106	113
Espiral Menotti https://www.youtube.com/watch?v=uD_0aWljU1M	46	59	77	80	112	116	126
Espiral Alexandre https://www.youtube.com/watch?v=LOfL-0k1gPs	19	21	31	42	44	45	50
Espiral Baltar https://www.youtube.com/watch?v=TDVPVjOywiw	36	53	74	76	102	104	106
Espiral Mayra https://www.youtube.com/watch?v=NCMKRsbRJNg	32	51	60	62	84	87	101
Espiral Raro https://www.youtube.com/watch?v=nkJh21SBO7Q	55	78	49	102	139	146	163

Utilizou-se como metodologia da pesquisa para o projeto a pesquisa baseada na prática, quali-quantitativa e bibliográfica. Como indicadores quantitativos do projeto obteve-se o número de visualizações da Galeria e Espirais de Conversa de 29/08/2021 até 17/05/2022, conforme indica a imagem nº 3. Já como indicadores qualitativos podem ser citados: o aceite para participação em eventos na Extensão UFRJ, como o Festival do Conhecimento (com o pré-projeto da Galeria), de 12 a 16/07/2021; o Festival Imaginações (a Galeria e as Espirais por elas mesmas), de 28 e 29/08/2021; o 11º SIAC (com a divulgação dos resultados da Galeria), de 14 a 18/02/2022. Houve, ainda, o aceite para exibição da Galeria e Espirais no site da Cultura em Casa, de São Paulo, bem como a apresentação de poster na CIVAE - IV Conferência Interdisciplinar e Virtual sobre Artes na Educação, Madrid - Espanha, tratando sobre o processo de seleção dos artistas universitários, de 11 a 12 maio de 2022.

AS OBRAS EM EXPOSIÇÃO NA GALERIA

A Galeria expôs o fotógrafo Luiz Baltar, e a escolha das suas obras deveu-se ao seu trabalho de fotógrafo ativista que documentou as remoções das favelas e comunidades no período dos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro, como a Copa do mundo em 2016 e as Olimpíadas. Foram expostas fotos de três séries deste artista: Anomia, Fluxos e Favelicidade, totalizando quinze obras suas na Galeria, em dois salões. Segundo o texto acompanhando as fotos na exposição, a partir desses materiais ele cria fotocolagens em uma montagem disjuntiva multifacetada, com camadas políticas, sociais, econômicas, culturais.

A Galeria Heterotopias expôs dois cartazes dos webdocumentários Periferas Musicais e Meu Rio vale um *webdoc*, da pesquisadora, webdocumentarista e jornalista Mayra Jucá. O texto acompanhando as obras expostas fala da influência exercida pela sua atividade jornalística na Ong Viva Favela.

A Galeria expôs ilustrações extraídas da História em Quadrinhos Beco do Rosário, ambientada na cidade de Porto Alegre, nos anos 20, da quadrinista e ilustradora Ana Luiza Koehler. Com traços em bico de pena e pintura em aquarela, ela trata em suas narrativas, entre outras coisas, de um lugar, o Beco do Rosário, que está para ser demolido para dar vazão à modernidade que alterará a paisagem urbana apresentada.

A Galeria expôs ilustrações do ilustrador e desenhista Raro de Oliveira. O convite para que expusesse na Galeria deve-se ao seu trabalho de *urban sketcher*, desenhando ao vivo nas ruas. Vimos aqui um paralelo com a obra de João do Rio, escritor que permeia os projetos de mestrado das Curadoras, e que percorre as ruas para, a partir disso, fazer seus escritos. Selecionamos para a Galeria cinco dos seus *sketches* da exposição Volta ao Centro Histórico em 80 dias, os quais se constituem em crônicas visuais do cotidiano da cidade de Curitiba, onde atualmente reside. Raro costuma realizar seus *sketches* de forma oligocromática acentuando com a cor elementos que protagonizam na sua obra. As cores escolhidas também se relacionam com o ambiente ou a um detalhe que, ele imagina, vai provocar a atenção do usufruidor da experiência.

A Galeria expôs o Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (FESTLIP), cuja diretora e curadora é Tânia Pires, que expôs também fragmentos do Peripécias Poéticas (imagem nº 3), cuja estreia ocorreu em 2018. Na entrada da Galeria três atores desta obra recepcionam os visitantes com os seus sotaques e fragmentos da letra Lanterna dos Afogados, de Herbert Vianna.

Imagem 4 - À esquerda, um fragmento de obra participante no Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (FESTLIP). À direita e ao fundo, fotos da apresentação de *Vénus*, do grupo francês *Cie L'Homme*

Debout.

A Galeria expôs o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre (FTRPA), cujo diretor e curador é Alexandre Vargas. Nas obras expostas na Galeria, nos convida a experimentar fragmentos da apresentação de *Vénus*, do grupo francês *Cie L'Homme Debout* que lotou as ruas de Porto Alegre, em 2015 (imagem nº 4). É a história de um homem que tropeça, que se ajoelha, que se deixa levar, que se inclina, que se curva assim que se levanta, que se ergue novamente e, segundo o texto que acompanha a obra, “os gigantes nos ajudam a ver mais longe, mais além das fronteiras, mais além de nós mesmos.”

A Galeria expôs o Museu Sem Paredes, museu digital e virtual ligado ao museu físico Museu de Artes do Espírito Santo (MAES), cujo curador é Gabriel Menotti. A Galeria Heterotopias expôs a imagem de três versões do MAES, frutos de uma residência artística que criou essas e outras versões dentro do Museu Sem Paredes.

A Galeria expôs, ainda, trabalhos artísticos das curadoras. A expositora-curadora Monica Klemz apresentou os vídeos: Diário de um projeto de pesquisa, o qual reflete sobre a sua pesquisa de mestrado e seu desenvolvimento ao longo da pandemia; Fora de Escala, um vídeo-poema com material de arquivo de remoções acontecidas na cidade do Rio de Janeiro do Arquivo Nacional e fragmentos de palavras utilizadas na época por jornalistas; e o vídeo 0800, a poesia vive!, curta com poemas de quatro poetas de rua: Daniel Rolim, Ikinya Kani, Rejane Barcelos, Marine Folha, realizado pela equipe: Monica Klemz, Anna Verônica, Rui Franklin, Bárbara Amádio e João Vicente Magalhães.

A expositora-curadora Isabelle Barreto expôs personagens do Alma das Ruas, webdocumentário interativo com releituras ilustradas de crônicas de João do Rio. Propõe com este um paralelo entre o flunar real pelas ruas do Rio de Janeiro do início do século XX descrito por João do Rio e o flunar virtual do interator através da narrativa não linear e interativa do *webdoc*. Transportando o interator pela *Belle Époque* carioca através da visão das suas ruas, o leva a conhecer seu passado, fazendo refletir sobre a cidade atual.

Faz parte, ainda, das ações da Galeria Heterotopias, as Espirais de Conversa, as quais são uma série de sete entrevistas inéditas gravadas com artistas expositores convidados comentando sobre suas obras e experiências profissionais, mediadas pelas Curadoras. Movimento e deslocamento. Optou-se pelo termo ‘espiral’ para denominar, e não roda de conversa, pois na

espiral há um movimento circular, que desloca aquele que vê, através de uma trilha de partidas e retornos, onde o fim de um ciclo é o início de um novo (RAMOS, 2006, p. 13). O *link* para acessá-las: https://youtube.com/playlist?list=PLs_n0oj-a3rmiul_Zwce9GYn2t35nsDIG

As Espirais de Conversa, gravadas entre os dias 08 e 22 de agosto de 2021, pela plataforma *Zoom*, foram editadas e montadas em formato de minidoc com duração em torno de uma hora e disponibilizadas no *Youtube* da Extensão da UFRJ. São as seguintes as Espirais:

Espiral de Conversa com Tânia Pires, com o título: Da produção artística em tempos de crise, na qual fala de sua experiência como curadora e diretora artística do FESTLIP - Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa e do desafio de realizar um festival online e durante a pandemia. *Link*: <https://www.youtube.com/watch?v=N7qCvYVe0TA>

Espiral de Conversa com Maria da Penha Macena, com o título: A nova museologia e o Museu das Remoções. Nesta Espiral, Dona Penha, como é conhecida, moradora da comunidade Vila Autódromo (Rio de Janeiro) e cofundadora do Museu das Remoções, fala de sua missão de manter viva a memória das comunidades ameaçadas de remoção, lutando pelo direito à moradia e à cidade. *Link*: <https://www.youtube.com/watch?v=nE5CSexGhGE>

Espiral de Conversa com Gabriel Menotti, com o título: Museu Sem Paredes e a complexidade do virtual. Nesta Espiral fala sobre seu projeto Museu Sem Paredes, sobre museus e realidades virtuais. *Link*: https://www.youtube.com/watch?v=uD_0aWLjU1M

Espiral de Conversa com Alexandre Vargas, com o título: A performance artística no conceito expandido de uma galeria. Nesta Espiral fala sobre o teatro de rua e os desafios que este enfrenta atualmente, e de sua experiência com montagens teatrais em locais não convencionais. *Link*: <https://www.youtube.com/watch?v=LOfL-0k1gPs>

Espiral de Conversa com Luiz Baltar, com o título: A fotografia ativista na arte contemporânea. Nesta Espiral fala da fotografia como forma de expressão ativista, comenta seus trabalhos autorais e a experiência de ser fotógrafo durante a pandemia de Covid. *Link*: <https://www.youtube.com/watch?v=TDVPVjOywiw>

Espiral de Conversa com Mayra Jucá, com o título: O urbano e o social no webdocumentário. Nesta Espiral fala sobre suas pesquisas de narrativas interativas, seus projetos de audiovisual para o terceiro setor e realização de *webdocs*. *Link*: <https://www.youtube.com/watch?v=NCMKRsbRJNg>

Espiral de Conversa com Raro de Oliveira, com o título: O traço e a rua: pensar a cidade através do desenho. Nesta, fala de sua experiência como professor de arte e de registrar com desenhos as cidades e o cotidiano. *Link:* <https://www.youtube.com/watch?v=nkJh21SBO7Q> \

Faz parte da exposição da Galeria Heterotopias, também, trabalhos artísticos universitários realizados durante o período pandêmico de 2020/2021, selecionados por intermédio de um Edital. Das inscrições realizadas para o Edital inicialmente foram selecionados os artistas que mais se adequavam ao tema da Galeria, que tivessem obras de qualidade técnica e estética passíveis de serem expostas e, ainda, que cumprissem os requisitos do Edital relativos à forma de inscrição, tamanho e formato dos arquivos enviados para seleção. Assim, o Edital da Galeria obteve como resultado 6 artistas selecionados: Fernanda Mello e Alba Vieira, com a videodança Dança do Vo(ar); André Flauzino, com a obra Guanabara, terra de homens e mitos; Lucas Cavalcanti, com o tríptico Fantasma pequenino?; Beatriz Barreto, com a obra Conversa a um; Giulya Cabral artista expôs as pinturas "Não Sei o que é Ser" e o díptico "Enquadramento"; Luciana Avellar, com o ensaio de fotografias *Carpaccio*.

As curadoras, partindo do tema a cidade e seus atravessamentos entre o Lugar-Mesmo e o Lugar-Outro, ensejam, numa soma de esforços, através destas obras reunidas, em um caldeirão de conteúdo prático, teórico e conceitual de discursos e narrativas sensoriais, suscitar as questões: O que imaginar? O que construir? Como se mobilizar? Das ruas às construções, destruições, mutações, que cartografias vivenciar? Sobre quais pontos de vista? Esperam que os usufruidores da experiência, ao circularem pelos espaços propositivos, Espirais de Conversa e pelas obras artísticas, encontrem nos labirintos da percepção, da memória e do pensamento, alternativas de passeio, sobrevôo e o desejo de interação.

O PROJETO DA GALERIA

Para o projeto de *design* da Galeria e não apenas para as obras expostas, se procurou seguir o conceito das heterotopias.

Para a hospedagem virtual da Galeria optou-se pela plataforma *Artsteps* (www.artsteps.com), por possuir uma versão gratuita, ser de fácil manejo e usabilidade. A

Galeria Heterotopias possui como *link:*
<https://www.artsteps.com/view/6128fb68b34e89fdce713013>.

Imagem 5 – Vista superior da Galeria, com seu espaço expositivo em labirinto.

Para o *design* definitivo da exposição da Galeria Heterotopias foram feitos três esboços, tendo-se optado, entre esses, como forma para o percurso do espaço expositivo, o desenho de um labirinto (imagem nº 5), pois este é ele mesmo uma heterotopia. O labirinto carrega como simbolismo o problema e a solução, a “razão unilateral de Dédalo, o impacto personificado por Ariadne” (FREITAS, 1975, p. 41) e espelha a perplexidade, a multiplicidade e a infinita complexidade em que o sujeito de hoje se encontra face à cidade (e também à razão)” (ARAÚJO, 2019, p. 33).

Revestindo as paredes e o chão da Galeria encontram-se diferentes texturas, evidenciando a diferença e simbolizando a alteridade. A exposição não se restringe ao interior do prédio da

Galeria, mas sim está presente também nas paredes exteriores, significando que a arte desconhece fronteiras de onde pode estar.

Clicando-se sobre cada obra exposta, o visitante possui acesso a informações complementares na forma de texto escrito e, em algumas vezes, áudio. O visitante tem a opção de ativar seu Avatar para interagir com outros visitantes que lá se encontram no mesmo momento visitando, através do seguinte procedimento: no canto inferior direito, acionando o balão de conversas -> *settings* -> desativem o *hide visitor avatars*. A Galeria contém, ainda, uma visita guiada que pode ser pausada para a apreciação de cada obra, ou o visitante pode fazer seu percurso sozinho, se deixando perder pelo labirinto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Galeria virtual, em tempos de “pobreza de experiência” (BENJAMIN, 1996, p.115), como foi o período pandêmico, possibilitou a interação entre artistas e público, contando com 1363 visitantes (até 17/05/2022) nos últimos 8 meses, e participação em festivais, congressos e exibição em plataforma cultural.

A Galeria Heterotopias e suas ações obtiveram, assim, um bom alcance de público, atingindo seu objetivo de reunir obras, artistas e conversas acerca de seu tema da cidade e as heterotopias, levando-se em conta sua divulgação em tempo exíguo e sem investimento financeiro. Alguns convidados das Espirais de Conversa, tais como Mayra Jucá, Raro de Oliveira e Luiz Baltar, anunciaram as suas entrevistas em suas redes sociais, aumentando o alcance das mesmas. Além disso, o trabalho contribuiu para os projetos de mestrado das curadoras, que, como desdobramento do projeto, usaram as entrevistas das Espirais de Conversa em suas dissertações.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A.F; ARAÚJO, J. *De figura simbólica a emblema de educação: cruzando olhares sobre o labirinto*. V.2, n.1. Uberlândia: Têssera, 2009.

ARTSTEPS.COM. Disponível em: <<http://www.artsteps.com>> Acesso em: <01/09/2021>

BACHELARD, Gaston. *La Terre et les Rêveries du Repos. Essai sur les images de l'intimité*. Paris: José Corti, 1992.

BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas*. V.1: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996.

FOUCAULT, Michel. *O corpo utópico, As heterotopias*. São Paulo: N-1 Edições, 2013.

FREITAS, Lima de. *O Labirinto*. Lisboa: Arcádia, 1975.

KOEHLER, Ana Luiza. *Beco do Rosário*. São Paulo: Veneta, 2020.

RAMOS, Fernando da Silva. *Forma e Arquétipo: um estudo sobre a mandala*. Dissertação. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, 2006.

Como citar este texto:

KLEMZ, Monica; BERRETO, Isabelle. Galeria Heterotopias. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1184-1194.